

TERMINOLOGIK TIZIMINING KOGNITIV-NOMINATIV MOHIYATI

D.S.Saidqodirova

O'zDJTU dotsenti f.f.f.d PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776227>

Kognitiv yondashuv boshqa sohalarda bo'lgani kabi terminologiyada ham voqelikka, xususan, terminlar, ularning yuzaga kelishidagi psixologik jarayonlar, ularni aks ettiruvchi til hodisalarini anglash, idrok etishga e'tibor qaratadigan terminlarni tahlil qilish, tadqiq qilishni maqsad qiladi. So'nggi o'n yilliklarda bu yondashuv haqiqatan ham tilshunoslik, psixologiya, falsafa va pedagogika kabi turli sohalarda faol rivojlandi. Terminologiyada kognitiv yondashuv rivojlanishining ba'zi bir asosiy jihatlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Kognitiv yondashuv terminlarni tushunish, idrok etish, qayta ishlash va ulardan foydalanishga yordam beradi. Bunga xotira, diqqat, assosiativlar va terminlar bilan bog'liq bo'lgan boshqa kognitiv jarayonlarni o'rganish kiradi.

2. Terminologiyada kognitiv yondashuv axborotni uzatish va idrok etishda tildan qanday foydalanishimiz haqidagi bilimlarni boyitadi va uning faol rivojlanishi ushbu sohadagi doimiy izlanishlar bilan bog'liq holda bo'ladi.

Ma'lumki, til axborotni anglash, qayta ishlash va uni qabul qilib oluvchiga yetkazishga qaratilgan kognitiv jarayonlarda muhim o'rin tutadi. Kognitiv tilshunoslik lingvistik aloqa jarayonida bilimlarning o'zaro ta'siri, ularning o'ziga xos tabiati hamda turlarini tadqiq qiladi. Ma'lumki, axborotni tushunish, qayta ishlash va uzatishga qaratilgan kognitiv jarayonlarda asosiy vosita so'z bo'lishi, shuningdek, so'z va termin o'rtasidagi munosabat va farqlar mavjudligi kognitiv yondashuv orqali tahlilini olib borishda albatta e'tiborga olinishi zarur. Zero N.B. Gvishiani fikricha, «...so'zning ma'nosi tildagi elementlar orasidagi oddiy ichki bog'lanishlar bilan chegaralanib qolmaydi. Bu odamlarning dunyoni qanday idrok etishi, uning aqliy jarayonlar va insonning ma'lumotni idrok etish qobiliyati bilan qanday bog'liqligi kontekstida ko'rib chiqiladi»¹. M.A.Tixonenko «Fan tilining asosiy birligi termin bo'lib, unga o'ziga xos ifoda turi sifatida qaraladi va barcha konseptual va terminologik ko'rinishlarning yig'indisi dunyoning ilmiy manzarasining konseptual modelini tashkil qiladi»² deb hisoblaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, «termin» tushunchasi ilmiy tafakkurning mohiyatini aks ettiruvchi tushunchalar sohasi bilan uzviy bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan, termin fanda qo'llaniladigan lingvistik vositalarning o'ziga xos

¹Гвишиани Н.Б. Рец. на кн.: Understanding the lexicon. Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics//Вопросы языкознания. – М.: Изд-во Наука, – 1991. – Вып. 5. – С.139–144.

²Тихоненко М.А. Когнитивная сущность термина как особой единицы языка. [kognitivnaya-suschnost-termina-kak-osoboy-e-dinitsy-yazyka.pdf](#)

majmuasining asosiy qismi bo'lib, aniq ma'lumotlarni tahlil, sintez va tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi ilmiy jamiyat a'zolarigagina tushunarli va foydalanishi mumkin bo'lgan xususiyatlarga ega. Zero, terminlar aniq soha vakillari uchun kasbiy muloqot vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, terminlarning tadqiqi bilim sohasidagi ahamiyatiga ko'ra ko'p qirrali xususiyatga ega. Terminologiya sohasida qilingan tadqiqotlarda termini lingvistik belgi tarzida turli kontekst va sohalarda talqiniga e'tibor qilingan bo'lsa, bugungi kunda mutaxassislar termini o'rganish va ta'riflashda, ya'ni «til tuzilmalari va bilimlar tuzilmalari o'rtasidagi doimiy bog'liqlik va aloqalarni tushuntirishda»³ yangi istiqbollarni ko'rmoqdalar. Shu nuqtayi nazardan, terminlarning kognitiv yondashuv asosida tahlili muhim masalalar qatoridan joy olmoqda.

Termin, termin tizimini kognitiv yondashuv asosida tadqiqi murakkabroq hisoblanadi. M.N.Volodina ularni har xil turdagi elementlar til belgisida o'zaro ta'sirlashadi deb hisoblaydi va quyidagi jihatlarini ko'rsatib o'tadi:

- 1) real dunyo toifalari;
- 2) ruhiy kategoriyalar;
- 3) pragmatik omillar;
- 4) tizimdagi til belgilari orasidagi munosabatlar⁴.

M.V.Volodina «termin maxsus kognitiv – axborot tuzilmasi bo'lib, unda kasbiy va ilmiy bilimlar to'planadi, ma'lum bir lingvistik shaklda ifodalanadi va ma'lum bir tilda ona tilida so'zlashuvchilarning aqliy tasavvurida mustahkamlanadi»⁵ deb hisoblaydi. Haqiqatdan ham terminda boshqa leksik birliklardan farqli o'laroq, ma'lum bir sohaga oid bilimlar aks etadi. Uning ta'kidlashicha, «...ma'lum bir bilim sohasidagi mutaxassislar kasbida, mavzuning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi biladigan va shuning uchun terminologik ta'riflarga muhtoj bo'lmagan terminlar o'ziga xos freymlardir. Bular maxsus bilimlar bilan belgilanadigan tegishli xatti-harakatni talab qiladigan maxsus kognitiv tuzilmalardir. Shunisi e'tiborga loyiqki, «termin» (lotincha terminus dan – «chegara») va freym «ramka» (lotincha – «ramka») chegaralanishning prinsipial muhim tushunchasini semantik tarzda namoyon qiladi. Bu maxsus bilimlar sohasini, ya'ni ma'lumot sohasini va maxsus muloqot ishtirokchilarini

³Тихоненко М.А. Ко'rsatilgan manba.

⁴Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации) – М., 2000. – С.30.

⁵Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации) – М., 2000. – С.31.

cheklash shu bilan birga, tegishli maxsus sohada muloqotni optimallashtirish uchun zarur bo'lgan lingvistik vositalarni cheklash yoki tanlashni anglatadi»⁶.

L.Y.Buyanovaning fikricha, termin haqidagi ta'limot semiotika bilan chambarchas bog'liq, «chunki maxsus ilmiy kontekstdagi termin shunchaki so'z emas (grammatika nuqtayi nazaridan), balki ikki funksiyani bajaradigan maxsus belgilar tizimining birligi»⁷. Tadqiqotchi uning ikki funksiyasini quyidagicha belgilaydi:

1. Nominatsiya funksiyasi.

2. Nominatsiya ilmiy konsepsiyasini «kodlash» funksiyasi. Ushbu «funktsiyalarni amalga oshirish uchun derivatsion vositalarining maxsus to'plami talab qilinadi, ular yordamida bunday kod belgilari – ixtisoslashtirilgan formantlar yuzaga keladi»⁸.

Termin nutq birligi sifatida, odatda, muayyan kasbiy muloqotda qo'llaniladi, lekin uning qo'llanilishi boshqa aloqa turlariga ham taalluqli bo'lishi mumkin. U ilmiy tadqiqot natijalarini aks ettiruvchi mazmun qismini ifodalaydi va kognitiv bilish nuqtayi nazaridan ma'lum bir mavzuga oid ilmiy bilimlarni qamrab olgan, ma'lum bir sohaga oid bo'lgan va turli kontekstlarda ishlatiladigan lingvistik belgi sifatida qabul qilinadi. Biroq «termin tegishli (texnik) kontekstda bir xil mavzuga tegishli boshqa terminlar bilan birgalikda ishlatilganda o'z vazifasini to'liq bajaradi»⁹.

Kognitiv terminologiya amalga oshirilgan tadqiqot natijalarini o'zida jamlagan holda ilmiy bilimlarning yangicha yo'nalishiga ham xos xususiyatlarga egadir. Shuning uchun kognitiv yondashuvning xususiyatlarini terminologiya rivojlanishining oldingi bosqichlari bilan solishtirganda ko'rib chiqish mantiqan to'g'ri deb hisoblaymiz. L.Y.Buyanovning fikriga ko'ra, termin «inson ongida va ilmiy aloqa makonida quyidagi funksiyalarni bajaradigan noyob kognitiv kodli lingvistik hodisadir»:

- 1) kognitiv-gnoseologik;
- 2) kommunikativ-reprezentativ;
- 3) axborot-evristik;
- 4) nominativ-derivasion;
- 5) pragmatik-metalingvistik;

⁶Володина М.Н. О'sha asar, o'sha bet.

⁷Буянова Л.Ю. Термин как единица логоса. – Краснодар, 2002; Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации). – М., 2000; Лейчик В.М., Шелов С.Д. Российское терминоведение: опыт синтеза «старой» и «новой» парадигмы // Научно-техническая терминология. – М.: Госстандарт: ВНИИКИ, – 2004. – Вып. 1. – С.45.

⁸Шелов С.Д. Российское терминоведение: опыт синтеза «старой» и «новой» парадигмы // Научно-техническая терминология. – М.: Госстандарт: ВНИИКИ, – 2004. – Вып. 1. – С.45.

⁹Дроздова Т.В. Проблемы понимания научного текста. – Астрахань, 2003. – С.79.

- 6) konstruktiv-akkumlyativ;
- 7) diagnostik va prognostik;
- 8) kognitiv-tizimlashtiruvchi;
- 9) konseptual-modellashtiruvchi¹⁰.

Tildagi asosiy kognitiv jarayonlar konseptualizasiya va toifalashtirish bilan bog'liq. Konseptuallashtirish, asosan, inson tajribasi va bilim tuzilmalarining minimal elementlarining mavhum tasvirlarini yaratishdir. Toifalashtirish, o'z navbatida, ushbu mavhum elementlarni umumiyroq kategoriyalar yoki toifalarga birlashtirishga qaratilgan¹¹. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, konseptualizasiya turkumlashtirish jarayonining asosini tashkil etadi, chunki u tegishli toifalarni yaratish uchun asos bo'ladi.

E.I.Golovanovanning fikriga ko'ra, til faol o'zgarish obyektini rolini o'ynaydi, shuningdek, anglashning yangi usullarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan aqlli tahlil va qayta ko'rib chiqish predmeti hisoblanadi¹². Zamonaviy dunyoda bilim va kasbiy amaliyotning turli sohalarida talqin qilishning turli modellari mavjudligi nuqtayi nazaridan, dunyo haqidagi noyob va yuqori ixtisoslashgan g'oyalarning mavjudligi professional muloqotda yangi terminlar va iboralar sonining ko'payishiga olib keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, terminlar o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ular voqelikni shunchaki aks ettiruvchi emas, balki yasama, shu soha bilan shug'ullanuvchi shaxsning fikrlash doirasi bilan belgilanadi. Shuning uchun terminlarda nomlash asosiy maqsad sanaladi, bu jihatlarga e'tibor qaratish lozim.

Yuqorida ta'kidlanganidek, termin yaratishda adabiy tilda mavjud so'zlarning ma'nosidagi o'zgarishlarni hisobga olish, mavjud leksik birliklarni muayyan tushunchalarga moslashtirga to'g'ri keladi. Bu o'z navbatida jamiyat, ilm-fan taraqqiy etishi bilan bog'liq jarayon bo'lib, mazkur jarayonda yangi tushunchalarning paydo bo'lishi ularni nomlashda mas'uliyat bilan yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Terminologiyada doim ham yangi so'zlar, terminlar yaratilmaydi balki, mavjud tushunchalar yangi kontekstlarda allaqachon mavjud lingvistik elementlardan foydalangan holda qayta talqin qilinadi. Bu so'zning semantik tuzilishining murakkablashishiga va metaforik yoki metonimik assotsiatsiyalar tufayli so'zni yangi terminologik kontekstda qo'llash imkonini

¹⁰Буянова Л.Ю. Термин как единица логоса. – Краснодар, 2002; Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации). – М., 2000. – С.167.

¹¹Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс лекций. Изд-е 4-е, испр. и доп. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – С.37.

¹²Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: Учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. –С.63-65.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

beradigan umumiy belgilarning aniqroq ta'rifiga olib keladi (ikklamchi nominatsiya).

